

НАУКИ О ЗЕМЛЕ

УДК 622.276.344

DOI: 10.5281/zenodo.3360679

РАСЧЕТ ПРИТОКА НЕФТИ К СКВАЖИНАМ С
ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ОКОНЧАНИЕМCALCULATION OF OIL FLOW TO WELLS WITH A HORIZONTAL
ENDING**ЗАИЧЕНКО ЕСЕНИЯ АЛЕКСЕЕВНА***студент,**Тюменский индустриальный университет***ZAICHENKO ESENIYA ALEKSEYEVNA***student,**Tyumen Industrial University*

В последние несколько лет как в России, так и за рубежом разработка месторождений нефти ведется преимущественно наклонно-направленными, либо горизонтальными скважинами. Основной целью данной работы является разработка объективной методики прогнозирования производительности нефтяных горизонтальных скважин, пробуренных в техногенно-измененных неоднородных коллекторах.

In the past few years, both in Russia and abroad, the development of oil fields has been carried out mainly with directional or horizontal wells. The main goal of this work is to develop an objective method for predicting the performance of horizontal oil wells drilled in technogenically modified heterogeneous reservoirs.

Ключевые слова: *фильтрационные сопротивления, анизотропия, зона дренирования, однородно-анизотропный пласт, линия пластового давления, неоднородность, перепад давления, скин-зона, продуктивность, фильтрация.*

Key words: *filtration resistance, anisotropy, drainage zone, uniformly anisotropic reservoir, line of reservoir pressure, heterogeneity, pressure drop, skin zone, productivity, filtration.*

При разработке этой формулы Телков А.П. [2]. взял за основу идеи Борисова Ю.П. и Чарного И.А. [1], в которых общее фильтрационное сопротивление участка нефтяного пласта со скважиной, математически описываемых

простыми элементарными функциями, поэтому наглядных и легко анализируемых.

Итак, рассмотрим горизонтальную скважину длиной, полностью дренирующую однородно-анизотропный пласт с одинаковыми во всех точках физическими

свойствами, а также с непроницаемыми границами кровли и подошвы. Шириной 2σ и длиной $m2\sigma$, который вместо цепочки из m вертикальных скважин может содержать одну горизонтальную скважину с длиной горизонтального участка l и радиусом r_c .

По Борисову Ю.П. уравнение притока к цепочке из нескольких пар вертикальных скважин имеет вид:

$$q_m = \frac{kh}{\mu} \frac{P_{пл} - P_3}{\frac{1}{m} \left(\frac{1}{2} \frac{L}{2\sigma} + \frac{1}{2\pi} \ln \left(\frac{2\sigma}{2\pi r_c} \right) \right)}, \quad (1)$$

где $\frac{kh}{\mu}$ – гидропроводность нефтяного пласта;

$P_{пл}$ – пластовое давление, МПа;

P_3 – забойное давление, МПа;

m – число добывающих скважин (в рассматриваемом случае $m = 2$);

L – расстояние от линии скважин до линии пластового давления, в данном случае $L = \sigma$, т.е. половине расстояния между соседними рядами добывающих скважин, м;

2σ – расстояние между соседними рядами добывающих скважин, м;

r_c – радиус скважины, м.

Если воспользоваться методом Телкова А.П. и заменить пары вертикальных скважин на одну горизонтальную, то тогда дебит этой скважины можно будет рассчитать по следующей формуле:

$$q_{Г} = \frac{kh}{\mu} \frac{P_{пл} - P_3}{J_e + J_i} \quad (2)$$

где J_e – внешнее фильтрационное сопротивление (по Ю.П. Борисову), равное

$$J_e = \frac{1}{2} \frac{L}{m2\sigma - l} \ln \frac{m2\sigma}{l} \quad (3)$$

J_i – внутреннее фильтрационное сопротивление (по Ю.П. Борисову), равное

$$J_i = \frac{h}{l} \frac{1}{2\pi} \ln \frac{h}{2\pi r_c} \quad (4)$$

Определим зависимость прироста дебита скважины с увеличением длины горизонтального участка. Радиус скважины $r_c = 0,1$ м, а параметр $2\sigma = 500$ м. График этой зависимости представлен на рисунке 1.

Рис. 1. Зависимость прироста дебита с увеличением длины горизонтального участка добывающей скважины.

Данный график наглядно показывает прирост дебита продукции от $112,5 \text{ м}^3/\text{сут}$ в случае с длиной горизонтального ствола, равного 100 метрам, до $204,6 \text{ м}^3/\text{сут}$ при длине горизонтального участка в 450 метров.

Однако, все проведенные выше расчеты справедливы только для полностью однородного пласта. Поэтому представленные выше выражения должны быть обобщены с учетом анизотропности продуктивного пласта, которая может быть учте-

на во внутреннем фильтрационном сопротивлении J_i .

$$\chi = \sqrt{k_h/k_v} \quad (5)$$

где k_h и k_v – горизонтальная и вертикальная проницаемости соответственно.

Тогда, обобщенная нефтенасыщенная толщина с учетом анизотропии пласта примет вид:

$$h' = h \cdot \chi \quad (6)$$

Значение мощности пласта фигурирует и в формуле внутреннего фильтрационного сопротивления J_i , а, следовательно, она претерпит следующее преобразование с учетом обобщения нефтенасыщенной толщины:

$$J'_i = \frac{h'}{l} \frac{1}{2\pi} \ln \frac{h'}{2\pi r_c} \quad (7)$$

Также, для уточненного расчета необходимо учесть скин фактор, характеризующий значения потерь перепада давления в призабойной зоне пласта.

По определению величины скин-фактора в вертикальных скважинах напи-

сано огромное количество работ, как зарубежных, так и отечественных.

Но для горизонтальных скважин в научных работах нет точного определения понятия «скин-фактора». В этом расчете пользоваться мы будем модифицированной формулой Хоукинса, используемой для однородного пласта с цилиндрической прискважинной зоной.

$$S = \frac{\chi \cdot h}{l} \left(\frac{k}{k_s} - 1 \right) \ln \frac{r_s}{r_c} \quad (8)$$

где χ – анизотропия пласта;

h – толщина пласта, м;

l – длина горизонтального участка, м.

Таким образом, исходная формула для расчета производительности горизонтальной скважины в бесконечном однородно анизотропном продуктивном пласте примет вид:

$$q_r = \frac{kh}{\mu} \frac{P_{пл} - P_3}{J_e + J'_i + S} \quad (9)$$

В таком случае, при изменении длины горизонтального участка от 100 до 450 метров, дебит скважины будет составлять 48,6 м³/сут и 77,9 м³/сут соответственно (рис. 2).

Рис. 2. Зависимость прироста дебита с увеличением длины горизонтального участка добывающей скважины и с учётом влияния скин-фактора.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Борисов Ю.П., Пилатовский В.П., Табаков В.П. Разработка нефтяных месторождений горизонтальными многозабойными скважинами. - М.:Недра, 1964.-200с.

2. Брехунцов А.М., Телков А.П., Федорцов В.К. Развитие теории фильтрации жидкости и газа к горизонтальным стволам скважин. Тюмень: ОАО «СибНАЦ», 2004.- 290с.

REFERENCE (TRANSLITERATED)

1. Borisov Yu.P., Pilatovsky V.P, Tabakov V.P Development of oil fields by horizontal multilateral wells. - М .: Nedra, 1964.-200s.
2. Brehuntsov A.M., Telkov A.P., Fedortsov B.K. The development of the theory of filtration of liquid and gas to horizontal wells. Tyumen: SibNATS OJSC, 2004. -290s.

© Заиченко Е.А, 2019.